

Влияние блогеров и педагогов на сознание молодежи: конфликт авторитетов

А. С. ШУСТРОВ, М. Н. ПЕВЗНЕР, А. Г. ШИРИН, А. М. ШАБАНОВ

АННОТАЦИЯ

Введение. В условиях цифровой трансформации общества традиционные механизмы формирования авторитета и передачи знаний претерпевают значительные изменения. Блогеры, как новые агенты социализации, конкурируют с педагогами за внимание молодежи, предлагая персонализированный и интерактивный контент. Актуальность исследования связана с потребностью поиска эффективных способов профессиональной педагогической деятельности с учётом роста влияния блогеров на ценностные ориентиры и поведенческие модели молодежи. **Цель исследования** заключается в выявлении оценки студентами вуза степени влияния педагогов и блогеров на молодёжь в современном образовательном пространстве.

Материалы и методы. Проведен теоретический анализ научной литературы о степени влияния блогеров и педагогов на молодёжь в современном медиа- и образовательном пространстве. В онлайн-анкетировании приняли участие 117 студентов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого в возрасте от 17 лет и старше, обучающихся на педагогических специальностях. Анкета была разработана с помощью сервиса Google Forms. В качестве эмпирических методов исследования выбраны количественный и качественный анализ данных, полученных по результатам онлайн-анкетирования. В качестве статистического метода выбран корреляционный анализ категориальных и количественных данных.

Результаты. Данные онлайн-анкетирования показали, что в условиях цифровой трансформации наблюдается рост авторитета блогеров в сознании молодежи при сохранении лидерства педагогов в вопросах академического образования. Педагоги остаются важным источником знаний, в то время как блогеры — гибкими трансляторами актуальных тем, востребованных представителями «цифрового» поколения. Так, 53,8% респондентов считают, что авторитет педагогов из-за медийной активности блогеров не снижается. Еще 23,9% опрошенных отмечают, что медийная активность блогеров стимулирует современных педагогов к саморазвитию в виртуальной среде. В свою очередь, 22,2% участников опроса наблюдают снижение авторитета профессии педагога из-за высокой конкуренции со стороны медийных активистов.

Заключение. Выявленная оценка студентов показала высокий авторитет педагогов в сфере классического образования и возрастающее влияние блогеров в неформальной образовательной среде. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости интеграции педагогов в цифровое пространство и выработки стратегий их медиаприсутствия для сохранения устойчивого авторитета и повышения институционального статуса педагогической профессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

блогосфера, авторитеты молодежи, современное образовательное пространство, цифровое поколение, институциональный статус педагога, цифровая среда, образовательный контент

Для цитирования: Шустров А. С., Певзнер М. Н., Ширин А. Г., Шабанов А. М. Влияние блогеров и педагогов на сознание молодежи: конфликт авторитетов // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 20–32. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.2>

Поступила: 16.06.2025 | Одобрена: 24.08.2025 | Опубликовано: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

The influence of bloggers and educators on the consciousness of young people: the conflict of authorities

A. S. SHUSTROV, M. N. PEVZNER, A. G. SHIRIN, A. M. SHABANOV

ABSTRACT

Introduction. In the context of the digital transformation of society, the traditional mechanisms of authority formation and knowledge transfer are undergoing significant changes. Bloggers, as new agents of socialization, compete with educators for the attention of young people by offering personalized and interactive content. The relevance of the research is related to the need to find effective ways of professional pedagogical activity, considering the growing influence of bloggers on the value orientations and behavioral models of young people. *The purpose of the study* is to identify the assessment by university students of the degree of influence of teachers and bloggers on young people in the modern educational space.

Materials and methods. A theoretical analysis of scientific literature on the degree of influence of bloggers and educators on young people in the modern media and educational space has been carried out. 117 students of Yaroslav-the-Wise Novgorod State University aged 17 and older, studying in pedagogical specialties, took part in the online survey. The questionnaire was developed using the Google Forms service. The quantitative and qualitative analysis of the data obtained from the results of an online survey were chosen as empirical research methods. Correlation analysis of categorical and quantitative data is chosen as a statistical method.

Results. The online survey data showed that in the context of digital transformation, there is an increase in the authority of bloggers in the minds of young people while maintaining the leadership of teachers in academic education. Educators remain an important source of knowledge, while bloggers are flexible translators of relevant topics demanded by representatives of the "digital" generation. Thus, 53.8% of respondents believe that the authority of teachers is not decreasing due to the media activity of bloggers. Another 23.9% of respondents note that the media activity of bloggers stimulates modern teachers to self-development in a virtual environment. In turn, 22.2% of the survey participants observe a decrease in the teaching profession due to high competition from media activists.

Conclusion. The revealed assessment of the students showed the high authority of teachers in the field of classical education and the increasing influence of bloggers in the informal educational environment. The results obtained indicate the need to integrate teachers into the digital space and develop strategies for their media presence to maintain a stable authority and enhance the institutional status of the teaching profession.

KEYWORDS

blogosphere, youth authorities, modern educational space, digital generation, institutional status of a teacher, digital environment, educational content

For Citation: Shustrov, A. S., Pevzner, M. N., Shirin, A. G., & Shabanov, A. M. (2025). The influence of bloggers and educators on the consciousness of young people: the conflict of authorities. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (6), 20–32. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.2>

Received: 16 June 2025 | Approved: 24 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В условиях цифровой трансформации общества и стремительного развития медиапространства существенно меняются механизмы формирования авторитетов и передачи знаний представителям «цифрового» поколения. Неотъемлемым элементом таких механизмов являются разнообразные цифровые платформы (в т. ч. социальные сети и блоги), которые предоставляют пользователям возможность не только потреблять информацию, но и активно участвовать в ее создании и распространении. Интерес к созданию и ведению собственного блога, согласно Н. С. Зимовой, обусловлен впечатляющими молодёжь историями успеха некоторых блогеров [1]. По мнению М. В. Соловьевой, это привело к формированию концепции «пользовательского контента» (user-generated content), где каждый участник становится потенциальным источником информации [2]. Согласно наблюдению Т. С. Паниотовой и И. К. Забубениной, многие блогеры и обычные пользователи размещают фото таким образом, чтобы в сетке профиля они сочетались между собой. Иногда каждое фото или видео дополняет предыдущее по смыслу, то есть внедряется какая-либо нить повествования [3]. Как отмечает в своем исследовании В. И. Забиранко, появление видеоблогов предоставило молодежи возможность формирования собственного дискурсивного пространства в цифровой среде [4]. Как итог, количество популярных блогеров в России, по мнению А. А. Митяевой, превышает количество всех видов СМИ [5].

Как отмечают в своем исследовании М. Юнус, Р. Манхаз и др., с ростом использования цифровых платформ для обучения, внедрением различных технологических приложений и их влиянием на поведение, мотивацию обучающихся и приобретение ими знаний изменилась вся сфера образования во всем мире [6]. Традиционные институты социализации, в частности система образования, оказались в новой реальности, в которой педагоги как носители знаний теперь вынуждены конкурировать за внимание и доверие молодежи с создателями цифрового контента. Согласно докладу ЮНЕСКО, создатели цифрового контента определяются как люди, которые регулярно публикуют контент в интернете для всеобщего обозрения и имеют более 1000 подписчиков, что является порогом для признания их наноинфлюенсерами (или блогерами) [7]. По мнению А. А. Румянцевой, современный блогер – это не просто человек, желающий поделиться той или иной информацией с аудиторией, а это профессионал, который создаёт свой блог, учитывая интересы и потребности своих зрителей, читателей или слушателей [8]. Как отмечают в своем исследовании М. Линь, А. Виджаялакшми и Р. Лачняк, представители учащейся молодежи убеждены, что посты инфлюенсеров в социальных сетях, спонсируемые брендами, заслуживают доверия и являются честными [9]. Данный процесс порождает своеобразный конфликт авторитетов в сознании молодых людей, что требует глубокого междисциплинарного анализа на стыке педагогики, медиапсихологии и социологии.

В современной социокультурной ситуации наблюдается устойчивая тенденция к снижению авторитета педагогов как главных агентов социализации и трансляторов объективного знания в молодежной среде. Так, первым и, пожалуй, главным фактором такого явления выступает радикальная трансформация каналов получения информации. Если в индустриальную эпоху образовательные институты обладали монополией на доступ к знаниям, то в современных условиях интернет-пространство становится доминирующим источником информации среди представителей «цифрового» поколения. Ведение блога — это способ развития личности, который был недоступен во времена до появления социальных сетей [10]. При этом блогеры, выступающие в роли трансляторов знания, осуществляют его селекцию и репрезентацию в соответствии с запросами молодежи, что создает эффект «персонализированного подхода» к развитию их личностных качеств.

Существенное значение имеет несоответствие традиционных педагогических методов учебного взаимодействия социально-психологическим характеристикам современной молодежи. Такая характеристика, как клиповое мышление, требует соответствующих способов подачи информации - высокой степени визуализации, интерактивности и персонализации, в то время как педагоги в школах и вузах продолжают опираться на словесно-логические методы передачи знаний.

Особую роль в смене авторитетов в сознании молодежи играет коммерциализация внимания в цифровой среде. Алгоритмы медиаплатформ, ориентированные на максимальный охват пользователей, создают клиентоориентированные условия, в которых известные педагогические методы неизбежно проигрывают в конкурентной борьбе за когнитивные ресурсы обучаю-

щихся. Блогеры, движимые экономическими стимулами и личной выгодой, активно и успешно применяют методы эмоционального воздействия и упрощения сложных знаний, что делает их контент более привлекательным и понятным для молодой аудитории. Спикеры открыто демонстрируют свои эмоции посредством медиа и, предположительно, передают свой психологический настрой зрителям [11]. В молодёжной среде происходит трансформация ценностных ориентиров, в том числе благодаря появлению блогеров. Блогерство возникло на основе тяги людей к самовыражению и поиску единомышленников, однако в дальнейшем серьёзно трансформировалось [12]. Представители «цифрового» поколения всё больше стремятся к самовыражению и получению практической пользы «здесь и сейчас», что противоречит отечественной образовательной парадигме.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена общественной потребностью в выявлении степени влияния авторитета педагогов и блогеров на сознание и мировоззренческие установки молодёжи в медиапространстве для определения наиболее эффективных способов профессиональной педагогической деятельности в современной образовательной среде, учитывающей особенности восприятия учебного контента представителями цифрового поколения.

Цель исследования заключается в выявлении оценки студентами вуза степени влияния авторитета педагогов и блогеров на молодёжь в современном образовательном пространстве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании использовались теоретические и эмпирические методы. Автором был осуществлен теоретический анализ научной литературы о возрастающем влиянии представителей блогосферы и профессионального педагогического сообщества в современном медиа- и образовательном пространстве.

Эмпирическое исследование было проведено в форме опроса с использованием авторской анкеты «Блогеры vs. педагоги: конфликт авторитетов в сознании молодежи» (URL: <https://forms.gle/ivyhVV3bBJWMvXbf6>). Целевой аудиторией стали 117 студентов, магистрантов и аспирантов Педагогического института Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В исследовании приняли участие обучающиеся 17–20 лет (76,9%), 21–25 лет (18,8%), более 30 лет (4,3%). Среди участников данного исследования были как представители женского пола (82,9%), так и мужского пола – 17,1%. Участниками опроса являлись студенты бакалавриата (95,7%) и магистратуры (2,6%), аспиранты (1,7%). Для статистической обработки данных использовался сервис Google Forms.

По результатам онлайн-анкетирования осуществлялся количественный и качественный анализ данных. В качестве статистического метода выбран корреляционный анализ категориальных и количественных данных в целях изучения связи между несколькими переменными, что позволило определить соотношение влияния блогеров и педагогов на сознание современной молодежи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прежде чем оценить соотношение степени влияния блогеров и педагогов на личностное развитие представителей «цифрового» поколения, необходимо понять, какими качествами, по мнению респондентов, должен обладать авторитет. Согласно полученным данным, главным качеством авторитета, значимым для современной молодежи, является умение доступным языком объяснять сложные процессы (65%). Вместе с тем, по мнению респондентов, авторитету необходимо быть экспертом в той теме, которую он раскрывает через созданный им образовательный контент (57,3%). Кроме того, авторитету современной молодежи необходимо обладать харизмой и чувством юмора (55,6%), честностью и открытостью (53%), умением вести конструктивный диалог с аудиторией (42,7%), умением оригинально преподнести информацию (40,2%), доброжелательностью и поддержкой (39,3%), умением привести личный пример и не давать ложных обещаний (39,3%), а также способностью «быть в тренде» (23,1%). По мнению участников исследования, таким качествам в большей мере соответствуют педагоги (52,1%). Однако, зна-

чительную долю респондентов (34,2%) составляют те, кто считает, что вышеуказанным качествам в большей степени соответствуют блогеры.

Рост авторитета блогеров среди представителей современного молодого поколения может быть связан с сильным отставанием педагогов от современных тенденций. Эту причину в своих ответах указали 33,3% опрошенных. В свою очередь, примерно пятая часть от общего числа участников исследования (19,7%) придерживаются позиции о том, что современные педагоги остаются «в тренде». Около половины опрошенных (47%) затруднились с выражением своего мнения по данному вопросу. Как следствие, наибольшим спросом среди студентов в соответствии с полученными данными пользуется контент, публикуемый блогерами в виртуальной среде (см. табл. 1).

Таблица 1

Соотношение интереса респондентов к просмотру контента, созданного блогерами и педагогами

Просматриваете ли вы контент блогеров/педагогов в социальных сетях?		
Варианты ответов	Контент блогеров	Контент педагогов
Да, регулярно	72 (61,5%)	15 (12,8%)
Иногда	37 (31,6%)	64 (54,7%)
Нет, не просматриваю	8 (6,8%)	38 (32,5%)

Таблица сопряженности демонстрирует, что подавляющее большинство опрошенных (93,1%) просматривают авторский контент, созданный популярными блогерами, с разной частотой. Необходимо отметить, что «популярность», измеряемая количеством лайков и просмотров, является, в соответствии с докладом ЮНЕСКО, наиболее распространённым показателем надёжности онлайн-источников (42%). По данным FeedSpot за апрель 2025 года, наиболее влиятельными лицами в России являются: Ксения Бородина, Анастасия Ивлева, Оксана Самойлова, Павел Воля, Михаил Галустян, Dava, Гоар Аветисян, Андрей Батт, Елена Сажина, Влад Пейпер и др. [13]. В соответствии с данными, полученными по результатам нашего исследования, 61,5% опрошенных регулярно отслеживают медийную активность блогеров, на которых они подписаны в социальных сетях. Другая многочисленная группа (31,6%) респондентов представлена теми, кто также просматривает публикации популярных среди молодежи блогеров, но делают это значительно реже. Студенты, составляющие лишь 6,8% от числа опрошенных, указали, что не просматривают медийный контент, созданный блогерами в их профилях.

В педагогическом сообществе распространено мнение о том, что повышенный интерес молодых пользователей интернет-ресурсов к просмотру и изучению авторского контента, публикуемого популярными блогерами, приводит к снижению авторитета педагога. Данное мнение лишь частично нашло свое подтверждение в нашем исследовании, поскольку подавляющее большинство респондентов (53,8%) считают, что авторитет педагогов из-за медийной активности блогеров не снижается. Еще 23,9% опрошенных в своих ответах указали, что медийная активность блогеров, наоборот, стимулирует современных педагогов к саморазвитию в виртуальной среде. Тем не менее среди респондентов нашлось достаточно много тех (22,2%), кто наблюдает снижение авторитета профессии педагога из-за высокой конкуренции со стороны медийных активистов (см. рис. 1).

Смена авторитетов в сознании молодежи в пользу блогеров может быть обусловлена их выбором актуальной и разнообразной тематики, которая отвечает запросу пользовательской аудитории. В связи с этим респондентам было предложено указать наиболее интересные темы, с которыми их знакомят популярные блогеры. Так, в соответствии с результатами исследования, подавляющее большинство студентов педагогического профиля (69,2%) предпочитают юмористический и развлекательный контент. Вместе с тем среди молодых пользователей социальных сетей очень востребован авторский контент по вопросам психологии и саморазвития (55,6%), культуры и искусства (44,4%), лайфстайла и мотивации (42,7%), образования (33,3%), наукопа (25,6%), истории (25,6%), спорта и здорового образа жизни (25,6%), политики (14,5%), цифровых технологий (12,8%) и т. д.

Рисунок 1 Мнения респондентов относительно проблемы снижения авторитета педагогов из-за медийной активности блогеров

Несмотря на возрастающий интерес молодежи к просмотру и изучению авторского контента по актуальной и разнообразной тематике, публикуемого блогерами в медиапространстве, в вопросах науки и образования подавляющее большинство участников исследования (53%) по-прежнему отдают предпочтение педагогам. Другая многочисленная группа студентов (36,8%) в своих ответах указали, что в некоторых вопросах науки и образования могут лучше разбираться представители блогерского сообщества.

Профессия педагога, характеризующаяся широким спектром функциональных задач и обязанностей, оказывает значительное влияние на процесс формирования авторитетов среди молодежи. Согласно полученным данным исследования, большинство студентов своими авторитетами считают школьных учителей (47%) и преподавателей вуза (44,4%). К числу своих авторитетов студенты также отнесли известных ученых-педагогов (29,1%), популярных лекторов в социальных сетях (29,1%), классных руководителей (22,2%), наставников (22,2%). Среди немногочисленной группы респондентов высоким авторитетом пользуются практики-новаторы (18,8%) и зарубежные педагоги (11,1%).

Корреляционный анализ полученных данных показал, что существенно отличается частота принимаемых решений студентами по рекомендациям блогеров и педагогов. Так, по рекомендациям блогеров очень часто принимают жизненно важные решения лишь 3,4% студентов педагогического профиля. В то время как к советам педагогов очень часто прислушиваются лишь 16,2% респондентов. К некоторым рекомендациям блогеров, согласно результатам исследования, прислушиваются 65,8% опрошенных. В свою очередь, отдельным советам педагогов следуют 72,6% респондентов. Примечательно, что рекомендации популярных блогеров воспринимались студентами менее охотно, чем советы педагогов. Анализ данных показывает, что только 11,1% респондентов не предпочитают следовать рекомендациям педагогов, в то время как 30,8% не полагаются на рекомендации блогеров. Устойчивый авторитет педагогов, сохраняющийся среди большинства участников исследования, обусловлен тем, что некоторые популярные блогеры могут быть некомпетентными специалистами в обсуждении тех проблемных вопросов, которыми традиционно занимаются педагоги. Исследование показало, что среди респондентов 63,2% сталкивались с ситуациями, когда советы блогеров оказывались неэффективными. Лишь 6% от числа опрошенных с такими ситуациями не сталкивались. Остальные студенты (30,8%) затруднились с выбором ответа.

Студентам, принявшим участие в данном исследовании, было предложено выразить свое отношение к сложившемуся в общественном сознании мнению о том, что в обозримом будущем блогеры могут заменить педагогов. Полученные результаты оказались обнадеживающими, поскольку более половины респондентов (53,8%) убеждены в том, что педагог незаменим.

Однако нашлось достаточно много студентов (38,5%), которые утверждают, что блогеры могут в будущем заменить педагогов в обсуждении некоторых тем, которым не уделяется достаточно времени на занятиях (например, разговорный иностранный язык, навыки публичных выступлений, тайм-менеджмент, популярная психология и т. д.). Незначительную долю респондентов (4,3%) составляют те, кто считает, что блогеры могут полностью заменить педагогов.

В завершении онлайн-анкетирования респондентам было предложено определить точки роста авторитета педагога среди молодежи. Согласно полученным ответам опрошенных, подавляющее большинство студентов (63,2%) хотели бы больше примеров из реальной жизни, в которых демонстрируется применение полученных знаний. Вместе с тем чуть более половины опрошенных (51,3%) считают авторитетным того педагога, который при организации учебных занятий использует различные цифровые инструменты. Многочисленная группа респондентов (40,2%) представлена теми, у кого существует запрос на прозрачную систему оценивания с персональной обратной связью. Кроме того, для того чтобы повысить авторитет педагогов среди современной молодежи, педагогам, по мнению участников исследования, необходимо создавать каналы, форумы и сообщества в социальных сетях для трансляции педагогического опыта (34,2%), проявлять высокий интерес к медийному продвижению педагогического опыта (33,3%), объединяться с блогерами для проведения совместных занятий с обучающимися (26,5%), принимать активное участие в исследованиях по профилю преподаваемых дисциплин (25,6%), а также готовить публичные выступления и активно взаимодействовать со СМИ (18,8%).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На основании проведенного количественного анализа данных анкетирования можно выделить ряд ключевых тенденций, характеризующих восприятие молодыми людьми авторитета педагогов и блогеров. В соответствии с полученными данными исследования можно выделить два основных признака, определяющих формирование авторитета в сознании молодежи: экспертно-профессиональный и коммуникативно-перформативный. Экспертно-профессиональный признак определяется способностью доступным и понятным языком объяснять сложные процессы и явления, а также высоким уровнем экспертности в обсуждаемой теме. Коммуникативно-перформативный признак, в свою очередь, определяется умением осуществлять продуктивное взаимодействие с аудиторией благодаря харизме, чувству юмора, честности, открытости и другим личностным качествам авторитета молодежи.

Исследование показало, что свыше половины респондентов, принявших участие в онлайн-анкетировании, полагают, что вышеуказанным признакам авторитета в большей мере соответствуют педагоги. В то же время, приблизительно треть опрошенных отдают предпочтение блогерам, что свидетельствует о возрастающей значимости медийных персон в современном образовательном пространстве. Такой дисбаланс отражает усиливающуюся тенденцию к возникновению конкуренции между институциональными (педагогами) и неинституциональными (блогерами) авторитетами среди представителей учащейся молодежи. В настоящее время практикующие педагоги сохраняют свой авторитет благодаря высокой профессиональной компетентности и академическому статусу, который достигается многолетним опытом и признанием среди профессионального сообщества. Однако, как отмечают латвийские исследователи Л. Аболтиня, Л. Лама и др. в своем исследовании, профессиональная компетентность будущих учителей сталкивается с проблемами: от адаптации к технологическим достижениям до создания инклюзивной среды обучения для различных групп обучающихся [14]. Необходимость адаптации к технологическим достижениям подтверждают и Ж. Капашева с соавторами, отмечая в своей научной работе, что в современном быстро изменяющемся образовательном пространстве владение цифровыми компетенциями имеет первостепенное значение для педагогов, поскольку позволяет им эффективно ориентироваться в цифровой среде и взаимодействовать с учащимися инновационными способами [15]. Мы солидарны с мнением С. Саара о том, что быть успешным педагогом — это нечто большее, чем просто демонстрировать академическое превосходство [16]. Стремление педагога к самопознанию, саморефлексии и профессиональному самосовершенствованию, креативный подход к организации учебного процесса и доступное объяснение учебного материала обеспечат популярность среди обучающихся независимо от того, обладает ли он престижными государственными наградами и/или квалификационной категорией.

В контексте современной образовательной парадигмы взаимосвязь таких ключевых профессиональных качеств, как компетентность и адаптивность, играет фундаментальную роль в легитимации авторитета среди представителей молодого поколения. Синергия этих двух профессиональных качеств создает прочную основу для формирования устойчивого авторитета в молодежном сообществе. Одним из ключевых факторов, обуславливающих популярность блогеров, является их способность охватывать широкий спектр тематик, включая популярную психологию и лайфстайл, которые зачастую отсутствуют в образовательных программах современных вузов. Низкий порог входа также играет важную роль, делая образовательный контент доступным для широкой аудитории, в том числе для студентов. Однако, несмотря на растущее влияние блогеров, в вопросах получения высшего образования большинство респондентов по-прежнему доверяют педагогам, что подтверждает сохранение их монополии на экспертно-методическую функцию.

Данные онлайн-анкетирования свидетельствуют о низком уровне доверия молодежи к блогерам. Мы согласны с позицией Ч. Лу и С. Чжоу о том, что влиятельным лицам, которые всегда публикуют достоверную информацию, можно доверять больше, чем тем, кто распространяет сомнительные посты с дезинформацией или фейковыми новостями [17]. Исследователи Д. Хиешаттер-Райс, С. Чинн и К. Чен подчеркивают, что люди все чаще получают научную и политическую информацию благодаря социальным сетям. Социальные сети, по мнению авторов, предоставляют платформу для «альтернативных инфлюенсеров», распространяющих дезинформацию [18].

Справедливым будет отметить, что некоторые российские педагоги развивают собственные блоги. Как отмечает в своей научной работе Н. А. Бабурина, помимо поиска и изучения предоставляемых интернетом ресурсов, учителя сегодня осваивают новую нишу – педагогическое блогерство [19]. Специфика образовательного видеоблогинга как инструмента работы школьного учителя, по мнению Е. М. Скрыпниковой и А. Г. Филиповой, заключается в использовании видеоблогов как ресурса обучения [20]. Образовательный блогинг, по мнению А. В. Щеколдиной и О. Ю. Поповой, является наиболее распространенной формой взаимодействия в сетях участников педагогического процесса, которая дает возможность обмениваться идеями, мнениями и профессиональной информацией, а также получать их оценку от экспертного сообщества [21]. Используемые для этого ресурсы, как отмечают А. А. Алмазова, А. В. Лагутина и М. М. Любимова, представляют собой гипертекст, который обладает свойствами интерактивности, мультисенсорности (сочетания печатного, видео- и аудиотекста) [22]. Блог, как отмечают в своем исследовании А. Г. Филипова и И. Н. Бухтиярова, позволяет реализовать индивидуально-личностный подход к учащимся благодаря установлению паракоммуникаций с пользователями [23]. Как утверждает Ц. Го, использование видеоблогов может способствовать развитию репродуктивных и продуктивных умений в устных видах речевой деятельности, поскольку, с одной стороны, учащимся предоставляется возможность изложить содержание блога, а с другой – обсудить проблему, затронутую блогером [24]. Одними из наиболее популярных платформ для создания видеоблогов являются TikTok и YouTube. Согласно Я. Цинь, Б. Омар и А. Мюзетти, TikTok обладает одной из самых продвинутых систем алгоритмов, и среди других социальных сетей вызывает наибольшее привыкание у молодых пользователей [25]. Как отмечают в своем исследовании С. Колер и Кл. Дитрих, YouTube также превратился в значимый образовательный ресурс, предоставляющий широкие возможности для самообучения посредством видеоконтента. Так, одним из самых популярных российских педагогов-блогеров является учитель математики Петр Земсков, у которого более 1,1 млн подписчиков в TikTok и более 1,25 млн – на YouTube [26].

Молодёжь как наиболее активная в гражданском отношении социальная группа, а также её объединения склонны к критическому переосмыслению устоявшихся концептов и идеологем, поэтому представители государственной власти начинают проявлять внимание к блогерам как лидерам общественного мнения, всячески пытаясь наладить с ними диалог [27]. В связи с появлением в России блогерского сообщества из числа педагогов Экспертный совет Минпросвещения РФ утвердил первый состав Совета учителей-блогеров в количестве 26 человек при ведомственном Общественном совете. В него вошли практикующие педагоги, активно ведущие аккаунты в социальных сетях («ВКонтакте», «Яндекс.Дзен», «Телеграм», «Яндекс.

Кью», «Одноклассники» и др.) и имеющие в них обширную аудиторию. Деятельность совета будет способствовать обеспечению единого образовательного пространства посредством расширения информации в социальных сетях о решениях в сфере образования [28].

Таким образом, авторитет педагогов остается устойчивым в сфере формального образования, однако их влияние снижается в области неформальных коммуникаций, где доминируют блогеры. Полученные данные во многом коррелируют с результатами исследования, проведенного научной группой в Государственном университете Боулинг-Грин в США в период с августа по сентябрь 2024 года. Их исследование показало, что преобладание поверхностной критической оценки информации указывает на острую необходимость в повышении медиа- и информационной грамотности авторов, в том числе в выявлении и использовании надёжных ресурсов для проверки фактов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования можно рассматривать как значимый вклад в педагогическую науку и практику, поскольку, как отмечают Ч. Лу и Х. Ким, в настоящее время проведено недостаточно исследований, объясняющих привлекательность влиятельных лиц среди современной молодежи [29]. Наше исследование, основанное на эмпирических данных онлайн-анкетирования студентов педагогического профиля, позволило выявить устойчивую тенденцию к переосмыслению роли институциональных и неинституциональных авторитетов в молодежной среде. Анализ полученных данных продемонстрировал сложную и неоднозначную структуру восприятия образа педагога, которая, несмотря на сохраняющийся профессиональный авторитет и доверие среди молодежи, испытывает конкуренцию в связи с появлением блогеров как новых агентов социализации представителей молодого поколения. При этом влияние блогеров, охватывающее преимущественно сферу лайфстайла, популярной психологии и самопрезентации, остаётся ограниченным в условиях формального образования молодежи.

Комплексный анализ предпочтений молодежи свидетельствует о том, что наблюдаемое снижение авторитета педагогов в неформальной коммуникационной среде следует рассматривать не как изолированный кризис профессии, а как отражение более масштабных социокультурных трансформаций, связанных с изменением механизмов легитимации знаний, эволюцией медиапотребления и трансформацией ценностных ориентиров поколения «цифровых аборигенов». Выявленный дуализм в оценке значимости педагогов и блогеров указывает на необходимость разработки многоуровневых стратегий повышения институционального авторитета педагогов, сопряжённых с расширением их медиаприсутствия в виртуальном пространстве, формированием цифровых компетенций, а также осмысленным включением элементов визуальной и интерактивной коммуникации в педагогическую практику государственных образовательных организаций.

Таким образом, перспективы повышения авторитета педагогов в глазах молодёжи напрямую зависят от их профессиональной готовности к активной адаптации в условиях цифровой среды, способности к стратегическому обновлению педагогических практик и внедрению медиаподходов, сочетающих академическую надёжность с коммуникативной привлекательностью. Институциональный авторитет педагога в XXI веке должен конструироваться не только благодаря присвоению академических и профессиональных регалий, но и признанию его как проводника знаний в постоянно изменяющемся информационном пространстве. Результаты нашего исследования совпадают с данными японского исследователя Н. Т. Л. Нгуена, полученными в его работе. Мы согласны с автором в том, что современным педагогам необходимы широкие знания и навыки, чтобы отвечать запросам обучающихся, образовательных организаций и, в целом, меняющемуся обществу [30].

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарят анонимных рецензентов за высказанные рекомендации, позволившие улучшить качество статьи.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №24-18-20095 «Региональный педагогический кластер как ресурс инновационного развития территории» (<https://rscf.ru/project/24-18-20095/>) [The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation No. 24-18-20095 «Regional pedagogical cluster as a resource for innovative development of the territory» (<https://rscf.ru/project/24-18-20095/>)]

ЛИТЕРАТУРА

1. Зимова Н. С. Блогер глазами московского студента: образ профессии // Научный результат. Социология и управление. 2024. №3. С. 116–132. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bloger-glazami-moskovskogo-studenta-obraz-professii> (дата обращения: 23.05.2025).
2. Соловьева М. В. Блогосфера как новый канал массовой коммуникации: роль инфлюенсеров и их влияние на общественное мнение // Universum: психология и образование. 2024. №10 (124). С. 48–57. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/blogosfera-kak-novyy-kanal-massovoy-kommunikatsii-rol-influenserov-i-ih-vliyanie-na-obshchestvennoe-mnenie> (дата обращения: 23.05.2025).
3. Паниотова Т. С., Забубенина И. К. Утопии в пространстве современных социальных сетей // Abyss (Вопросы философии, политологии и социальной антропологии). 2024. DOI: 10.33979/2587-7534-2024-4-21-34
4. Забиранко В. И. Блогеры как новые расследователи и лидеры мнений молодежи // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2022. №1. С. 39–43. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/blogery-kak-novye-rassledovateli-i-lidery-mneniy-molodezhi> (дата обращения: 23.05.2025).
5. Митяева А. А. Роль блогеров в продвижении бренда // Наукосфера. 2024. № 4–2. С. 373–376. DOI 10.5281/zenodo.11102646.
6. Noor U., Younas M., Saleh Aldayel H., Menhas R. and Qingyu X. Learning behavior, digital platforms for learning and its impact on university student's motivations and knowledge development // Frontiers in Psychology. 2022. Vol. 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.933974>
7. Behind the screens: insights from digital content creators; understanding their intentions, practices and challenges, 2024. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392006> (дата обращения: 21.05.2025)
8. Румянцова А. А. Роль блогеров в формировании сознания современной молодежи // Молодёжный вестник УГАТУ. 2023. Т. 29. № 3. URL: <https://scinetwork.ru/articles/944> (дата обращения: 22.05.2025)
9. Lin M-H., Vijayalakshmi A. and Laczniak R. Toward an Understanding of Parental Views and Actions on Social Media Influencers Targeted at Adolescents: The Roles of Parents' Social Media Use and Empowerment // Frontiers in Psychology. 2019. Vol. 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02664>
10. Green G. How End-of-Life Blogs Re-Affirm the "Power to be Oneself" // Frontiers in Sociology. 2022. Vol. 6. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.775279>
11. Федорова О. А., Журавлёва А. В. Стратегии коммуникации с аудиторией молодежных лайфстайл блогеров (на материале платформы YouTube) // Петербургская социология сегодня. 2024. № 24. С. 113–134. DOI 10.25990/socinstras.pss-24.jcab-y039
12. Сосновская А. М. Влияние социальных медиа и инфлюенсеров на социализацию и идентичность молодежи // SSRN. 2023. URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4644751> (дата обращения: 23.05.2025)
13. Top 80 Russian Influencers in 2025. URL: https://influencers.feedspot.com/russian_instagram_influencers/ (дата обращения: 21.05.2025)
14. Āboltiņa L., Lāma G., Sarva E., Kalķe B., Āboliņa A., Daniela L., Rubene Z. and Bernande M. Challenges and opportunities for the development of future teachers' professional competence in Latvia // Frontiers in Education. 2024. Vol. 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1307387>
15. Kapasheva Z., Mirza N., Shastsitka I., Gelmanova Z., Makouchyk A. and Umbetova A. (2024). Modeling the development of pedagogical competence in higher education educators amid the digitization of the contemporary world // Frontiers in Education. 2024. Vol. 9. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1360712>
16. Saar S. The real teacher arrives: toward a modern education of children and adults // Frontiers in Education. 2023. Vol. 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1280536>
17. Lou C. and Zhou X. What else is new about social media influencers? Uncovering their relation and content strategies, and the downsides of being famous // Frontiers in Psychology. 2024. Vol. 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1437384>
18. Hiaeshutter-Rice D., Chinn S. and Chen K. Platform Effects on Alternative Influencer Content: Understanding How Audiences and Channels Shape Misinformation Online // Frontiers in Political Science. 2021. Vol. 3. <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.642394>
19. Бабурина Н. А. Блогерство в образовании: модная тенденция или потребность // International Journal Of Professional Science: international scientific journal. 2024. №2 (1). С. 11–16. URL: <http://scipro.ru/article/03-02-2024> (дата обращения: 21.05.2025)

20. Скрыпникова Е. М., Филипова А. Г. Специфика образовательного видеоблогинга как инструмента работы школьного учителя // Известия ВГПУ. 2023. №7 (180). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obrazovatel'nogo-videobloginga-kak-instrumenta-raboty-shkolnogo-uchitelya> (дата обращения: 26.05.2025).
21. Щеколдина А. В., Попова О. Ю. Роль дисциплины «Иностранный язык в педагогической сфере» в формировании профессиональных компетенций педагогов-блогеров // МНКО. 2024. №4 (107). С. 311–313. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-distsipliny-inostrannyy-yazyk-v-pedagogicheskoy-sfere-v-formirovanii-professionalnyh-kompetentsiy-pedagogov-blogerov> (дата обращения: 02.06.2025).
22. Алмазова А. А., Лагутина А. В., Любимова М. М. Подготовка будущих логопедов к использованию digital-инструментария в эпоху цифровой коммуникации // Наука и школа. 2024. №4. С. 105–114. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-buduschih-logopedov-k-ispolzovaniyu-digital-instrumentariya-v-epohu-tsifrovoy-kommunikatsii> (дата обращения: 02.06.2025).
23. Филипова А. Г., Бухтиярова И. Н. Образовательный видеоблогинг глазами школьников и педагогов: анализ эмпирических данных с использованием ПО MAXQDA // Социология. 2023. №5. С. 71–77. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnyy-videobloging-glazami-shkolnikov-i-pedagogov-analiz-empiricheskikh-dannykh-s-ispolzovaniem-po-maxqda> (дата обращения: 02.06.2025).
24. Го Ц. Принципы обучения устной монологической речи на русском языке как иностранном с использованием видеоблога // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2024. №1 (122). С. 89–97. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-obucheniya-ustnoy-monologicheskoy-rechi-na-russkom-yazyke-kak-inostrannom-s-ispolzovaniem-videobloga> (дата обращения: 02.06.2025).
25. Qin Y., Omar B. and Musetti A. The addiction behavior of short-form video app TikTok: The information quality and system quality perspective // *Frontiers in Psychology*. 2022. Vol. 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.932805>
26. Ученье – в сеть: пять популярных учителей-блогеров. URL: https://news.rambler.ru/education/50258726/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 21.05.2025)
27. Гигаури Д. И., Гуторов В. А., Ширинянц А. А. YouTube-блогеры как лидеры общественного мнения молодежи: новые технологии формирования идентичности в виртуальном пространстве // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2019. №3 (60). С. 51–58. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/youtube-blogery-kak-lidery-obschestvennogo-mneniya-molodyozhi-novye-tehnologii-formirovaniya-identichnosti-v-virtualnom> (дата обращения: 02.04.2025)
28. Членами Совета учителей-блогеров стали 26 человек. URL: <https://edu.gov.ru/press/5617/chlenami-soveta-uchiteley-bloggerov-stali-26-chelovek/> (дата обращения: 02.04.2025)
29. Lou C. and Kim HK. Fancying the New Rich and Famous? Explicating the Roles of Influencer Content, Credibility, and Parental Mediation in Adolescents' Parasocial Relationship, Materialism, and Purchase Intentions // *Frontiers in Psychology*. 2019. Vol. 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02567>
30. Nguyen NTL. How to develop four competencies for teacher educators // *Frontiers in Education*. 2023. Vol. 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1147143>

REFERENCES

1. Zimova N. S. A blogger through the eyes of a Moscow student: the image of a profession. *Scientific result. Sociology and Management*, 2024, no. 3, pp. 116–132. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/blogger-glazami-moskovskogo-studenta-obraz-professii> (accessed 23 May 2025).
2. Solovyova M. V. The blogosphere as a new channel of mass communication: the role of influencers and their influence on public opinion. *Universum: psychology and education*, 2024, no. 10 (124), pp. 48–57. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/blogosfera-kak-novyy-kanal-massovoy-kommunikatsii-rol-inflyuenserov-i-ih-vliyanie-na-obschestvennoe-mnenie> (accessed 23 May 2025).
3. Paniotova T. S., Zabubenina I. K. Utopias in the space of modern social networks. *Abyss (Issues of philosophy, political science and social anthropology)*, 2024. DOI: 10.33979/2587-7534-2024-4-21-34
4. Zabiranko V. I. Bloggers as new investigators and youth opinion leaders. *Scientific Works of the Moscow University for the Humanities*, 2022, no. 1, pp. 39–43. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/blogery-kak-novye-rassledovateli-i-lidery-mneniy-molodezhi> (accessed 23 May 2025).
5. Mityaeva A. A. The role of bloggers in brand promotion. *Naukosphere*, 2024, no. 4–2, pp. 373–376. DOI: 10.5281/zenodo.11102646
6. Noor U., Younas M., Saleh Aldayel H., Menhas R. and Qingyu X. Learning behavior, digital platforms for learning and its impact on university student's motivations and knowledge development. *Frontiers in Psychology*, 2022, vol. 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.933974>
7. Behind the screens: insights from digital content creators; understanding their intentions, practices and challenges, 2024. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392006> (accessed 21 May 2025).
8. Rumyantseva A. A. The role of bloggers in shaping the consciousness of modern youth. *UGATU Youth Bulletin*, 2023, vol. 29, no. 3. Available at: <https://scinetwork.ru/articles/944> (accessed 22 May 2025).
9. Lin M-H., Vijayalakshmi A. and Laczniak R. Toward an Understanding of Parental Views and Actions on Social

- Media Influencers Targeted at Adolescents: The Roles of Parents' Social Media Use and Empowerment. *Frontiers in Psychology*, 2019, vol. 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02664>
10. Green G. How End-of-Life Blogs Re-Affirm the "Power to be Oneself". *Frontiers in Sociology*, 2022, vol. 6. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.775279>
 11. Fedorova O. A., Zhuravleva A.V. Strategies of communication with the audience of youth lifestyle bloggers (based on the YouTube platform). *St. Petersburg Sociology today*, 2024, no. 24, pp. 113–134. <https://doi.org/10.25990/socinstras.pss-24.jcab-y039>
 12. Sosnovskaya A.M. The influence of social media and influencers on the socialization and identity of youth. *SSRN*, 2023. Available at: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4644751> (accessed 23 May 2025).
 13. Top 80 Russian Influencers in 2025. Available at: https://influencers.feedspot.com/russian_instagram_influencers/ (accessed 21 May 2025).
 14. Āboltiņa L., Lāma G., Sarva E., Kalķe B., Āboliņa A., Daniela L., Rubene Z. and Bernande M. Challenges and opportunities for the development of future teachers' professional competence in Latvia. *Frontiers in Education*, 2024, vol. 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1307387>
 15. Kapasheva Z., Mirza N., Shastsitka I., Gelmanova Z., Makouchyk A. and Umbetova A. Modeling the development of pedagogical competence in higher education educators amid the digitization of the contemporary world. *Frontiers in Education*, 2024, vol. 9. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1360712>
 16. Saar S. The real teacher arrives: toward a modern education of children and adults. *Frontiers in Education*, 2023, vol. 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1280536>
 17. Lou C. and Zhou X. What else is new about social media influencers? Uncovering their relation and content strategies, and the downsides of being famous. *Frontiers in Psychology*, 2024, vol. 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1437384>
 18. Hiaeshutter-Rice D., Chinn S. and Chen K. Platform Effects on Alternative Influencer Content: Understanding How Audiences and Channels Shape Misinformation Online. *Frontiers in Political Science*, 2021, vol. 3. <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.642394>
 19. Baburina N. A. Blogging in education: a fashionable trend or a need. *International Journal Of Professional Science: international scientific journal*, 2024, no. 2 (1), pp. 11–16. Available at: <http://scipro.ru/article/03-02-2024> (accessed 21 May 2025).
 20. Skrypnikova E. M., Filipova A. G. The specifics of educational video blogging as a schoolteacher's work tool. *Izvestiya VGPU*, 2023, no. 7 (180). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obrazovatel'nogo-videobloginga-kak-instrumenta-raboty-shkol'nogo-uchitelya> (accessed 26 May 2025).
 21. Shchekoldina A.V., Popova O. Y. The role of the discipline «Foreign language in the pedagogical field» in the formation of professional competencies of bloggers. *MNCO*, 2024, no. 4 (107), pp. 311–313. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-distsipliny-inostranny-yazyk-v-pedagogicheskoy-sfere-v-formirovani-professionalnyh-kompetentsiy-pedagogov-blogerov> (accessed 02 June 2025).
 22. Almazova A. A., Lagutina A.V., Lyubimova M. M. Preparation of future speech therapists to use digital tools in the era of digital communication. *Science and school*, 2024, no. 4, pp. 105–114. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-buduschih-logopedov-k-ispolzovaniyu-digital-instrumentariya-v-epohu-tsifrovoy-kommunikatsii> (accessed 02 June 2025).
 23. Filipova A. G., Bukhtiyarova I. N. Educational video blogging through the Eyes of schoolchildren and teachers: an analysis of empirical data using MAXQDA software. *Sociology*, 2023, no. 5, pp. 71–77. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatel'nyy-videobloging-glazami-shkolnikov-i-pedagogov-analiz-empiricheskikh-dannyh-s-ispolzovaniem-po-maxqda> (accessed 02 June 2025).
 24. Go Ts. Principles of teaching oral monologue in Russian as a foreign language using a video blog. *Bulletin of the I.Ya. Yakovlev ChSPU*, 2024, no. 1 (122), pp. 89–97. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiy-obucheniya-ustnoy-monologicheskoy-rechi-na-russkom-yazyke-kak-inostrannom-c-ispolzovaniem-videobloga> (accessed 02 June 2025).
 25. Qin Y., Omar B. and Musetti A. The addiction behavior of short-form video app TikTok: The information quality and system quality perspective. *Frontiers in Psychology*, 2022, vol. 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.932805>
 26. Learning – Online: Five popular Blogger Teachers. Available at: https://news.rambler.ru/education/50258726/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (accessed 21 May 2025).
 27. Gigauri D. I., Gutorov V. A., Shirinyants A. A. YouTube bloggers as leaders of youth public opinion: new technologies of identity formation in the virtual space. *Caspian region: politics, economics, culture*, 2019, no. 3 (60), pp. 51–58. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/youtube-blogery-kak-lidery-obschestvennogo-mneniya-molodyozhi-novye-tehnologii-formirovaniya-identichnosti-v-virtualnom> (accessed 02 April 2025).
 28. 26 people became members of the Council of teachers-bloggers. Available at: <https://edu.gov.ru/press/5617/chlenami-soveta-uchiteley-blogerov-stali-26-chelovek/> (accessed 02 April 2025).
 29. Lou C. and Kim HK. Fancying the New Rich and Famous? Explicating the Roles of Influencer Content, Credibility, and Parental Mediation in Adolescents' Parasocial Relationship, Materialism, and Purchase Intentions. *Frontiers in Psychology*, 2019, vol. 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02567>
 30. Nguyen NTL. How to develop four competencies for teacher educators. *Frontiers in Education*, 2023, vol. 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1147143>

Авторы

Шустров Андрей Сергеевич

(Россия, Великий Новгород)

Кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией цифровой дидактики
Междисциплинарный центр открытого образования
***Доцент кафедры технологического и художественного образования Педагогического института
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
E-mail: s222760@std.novsu.ru
ORCID ID: 0000-0002-2052-7761
Scopus Author ID: 59535273800**Певзнер Михаил Наумович**

(Россия, Великий Новгород)

Профессор, доктор педагогических наук, директор Междисциплинарный центр открытого образования
***Профессор, кафедра педагогики Педагогического института
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
E-mail: Mikhail.Pevzner@novsu.ru
ORCID ID: 0000-0002-0082-1795
Scopus Author ID: 40462308300**Ширин Александр Глебович**

(Россия, Великий Новгород)

Доцент, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник
Междисциплинарный центр открытого образования
***Профессор кафедры педагогики Педагогического института
Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого
E-mail: Alexander.Shirin@novsu.ru
ORCID ID: 0000-0002-1806-5756
Scopus Author ID: 56669647600**Шабанов Антон Михайлович**

(Россия, Великий Новгород)

Инженер-технолог Лаборатории цифровой дидактики, методист Центра дополнительного образования детей
Дом научной коллаборации имени С. В. Ковалевской
***Магистрант Педагогического института
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
E-mail: Anton.Shabanov@novsu.ru,
ORCID ID: 0009-0009-1705-3145

Authors

Andrey S. Shustrov

(Russia, Veliky Novgorod)

Cand. Sci. (Educ.), Head of the Digital Didactics Laboratory
Interdisciplinary Center for Open Education
***Associate Professor, Department of Technological and Artistic Education, Pedagogical Institute
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
Email: s222760@std.novsu.ru
ORCID ID: 0000-0002-2052-7761
Scopus Author ID: 59535273800**Mikhail N. Pevzner**

(Russia, Veliky Novgorod)

Professor, Dr. Sci. (Educ.), Director
Interdisciplinary Center for Open Education
***Professor, Department of Pedagogics, Pedagogical Institute
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
Email: Mikhail.Pevzner@novsu.ru
ORCID ID: 0000-0002-0082-1795
Scopus Author ID: 40462308300**Alexander G. Shirin**

(Russia, Veliky Novgorod)

Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.), Chief Researcher
Interdisciplinary Center for Open Education
***Professor, Department of Pedagogics, Pedagogical Institute
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
E-mail: Alexander.Shirin@novsu.ru
ORCID ID: 0000-0002-1806-5756
Scopus Author ID: 56669647600**Anton M. Shabanov**

(Russia, Veliky Novgorod)

Engineer-technologist, Digital Didactics Laboratory,
Methodologist, Center for Supplementary Education for
ChildrenHouse of Scientific Collaboration named after S.V.
Kovalevskaya
***Master's student, Pedagogical Institute
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
Email: Anton.Shabanov@novsu.ru,
ORCID ID: 0009-0009-1705-3145

Вклад авторов

Шустров А. С.: концептуализация, методология, создание черновика рукописи, верификация данных, формальный анализ**Певзнер М. Н.:** методология, создание рукописи и её редактирование, руководство исследованием, получение финансирования**Ширин А. Г.:** администрирование данных, создание рукописи и её редактирование,**Шабанов А. М.:** проведение исследования, визуализация© Шустров А. С., Певзнер М. Н., Ширин А. Г.,
Шабанов А. М., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Andrey S. Shustrov: Conceptualization, Methodology, Writing - Original Draft, Validation, Formal analysis
Mikhail N. Pevzner: Methodology, Writing - Review & Editing, Supervision, Funding acquisition
Alexander G. Shirin: Data Curation, Writing - Review & Editing
Anton M. Shabanov: Investigation, Visualization© Andrey S. Shustrov, Mikhail N. Pevzner,
Alexander G. Shirin, Anton M. Shabanov, 2025

The author's declared no conflicts of interest